

EL EMBARAZO Y ABORTO EN ADOLESCENTES MENORES DE 16 AÑOS

LUIS FERNANDO GUTIERREZ OSINAGA

Universidad Técnica Privada Cosmos

fg5462224@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-0858-1844>

DOI: 10.5281/zenodo.13958241

Resumen

En la actualidad 1 millón de niñas menores de 15 años presentan complicaciones del embarazo y unos 3 millones se someten a abortos. El objetivo del presente estudio fue hacer una revisión teórica en torno al embarazo adolescente y su relación con la resiliencia. Abarcó la revisión de las bases de datos google scholar, y redalyc las que arrojaron artículos relacionado al tema de resumen ampliado sobre el embarazo y aborto en adolescentes. Se empleó como metodología el enfoque cuantitativo, con un diseño de estudio no experimental, corte transversal con nivel descriptivo. Los resultados de esta revisión revelan la escasez de investigaciones en la temática, sobre todo en las regiones donde el embarazo adolescente es más alto –América Latina. La falta de conocimiento influye en gran manera en los abortos en adolescentes. Las adolescentes encuestadas reconocen que la principal causa de aborto se da por déficit económico para alimentar a su hijo y miedo al rechazo.

Palabras Clave: Conocimiento, Aborto, Adolescente, Riesgos, Salud sexual.

Introducción

Cuando se habla de embarazo adolescente o embarazo precoz, generalmente se piensa en el estado de gestación de mujeres entre los 14 a los 18 años de edad, lo cual corresponde a una visión de la adolescencia como etapa del ciclo vital, en la que se producen cambios biológicos preparatorios para la procreación. De ahí que el embarazo es precoz con relación a la madurez biológica requerida para la preñez en condiciones óptimas, es decir de bajo

riesgo. (Gavilánez, 2019). El embarazo adolescente es un problema de salud que pone en riesgo tanto al niño como a la madre. La Organización Mundial de la Salud. (MARTINEZ, 2020)

Objetivo

Determinar en qué medida los factores socioeconómicos pueden incidir en el aborto ilícito en los adolescentes en Bolivia.

Metodología

Se desarrolló un estudio transversal de tipo exploratorio y descriptivo a partir de un abordaje cualitativo. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio, donde se analizan los aspectos explícitos e implícitos, y se busca comprender cómo actúan y se comportan las personas, qué piensan, qué sienten, cuáles son sus actitudes en un ambiente particular 36,37. Se utilizó la entrevista semidirigida como técnica para la recolección de información, mediante la cual se buscó una aproximación empática a las experiencias de las adolescentes, a través de la exploración de sus perspectivas

- Tipo de Estudio

La presente investigación corresponde a una revisión bibliográfica de resumen ampliado, que abordó el embarazo adolescente como un problema de salud pública en Latinoamérica con una investigación crítica, con un diseño de investigación no experimental de corte transversal o transaccional, debido a que se recolecto datos en un tiempo único, siendo el tipo de investigación de campo, con un nivel descriptivo ya que indagaremos mediante encuestas las causa.

- Estrategia de búsqueda

La búsqueda de la información científica se desarrolló utilizando diferentes bases de datos digitales como: Medigraphic, Scielo, Redalyc, Latindex, BvSalud, Pubindex, páginas web

institucionales asociadas al área de la salud y libros analógicos.s que influyen en las aSelección de los estudios

Los estudios identificando su título, resumen y su lectura integral; los datos más relevantes se extrajeron a través de un exhaustivo análisis de los documentos, luego de la búsqueda y manejo de la organización de la información, utilizando el gestor bibliográfico Mendeley, siendo clasificados como relevantes, altamente relevantes e irrelevantes. Para la inclusión de los documentos en el trabajo se consideraron aquellos que cumplían con todos los criterios de elegibilidad, en total se encontraron 12 documentos, los cuales de acuerdo con los criterios de inclusión se seleccionaron 122, y tras el análisis de los títulos, resúmenes y artículo completo fueron utilizados para el desarrollo de introducción, así como, para los resultados y la discusión 6 artículos que fueron discutidos y ayudaron a responder la pregunta de investigación adolescentes sobre el aborto.

Conclusiones

La adolescencia es una etapa de transición de la niñez a la adultez, en la que los sujetos sufren cambios a nivel físico, cognitivo y psicosocial. A los adolescentes se les hace difícil manejar estos cambios y esta es la razón por la que buscan salidas de lo más variadas: anorexia, bulimia, consumo y abuso de alcohol y drogas, relaciones sexuales sin utilizar condones que pueden provocar enfermedades de transmisión sexual o un embarazo.

El embarazo adolescente es una realidad de la familia latinoamericana, tan venida a menos en la actualidad; que se ve reemplazada por un mundo virtual y tecnológico, en el que los adolescentes encuentran respuestas a sus demandas, dejando a un lado la autoridad de los padres o de sus cuidadores principales.

Referencias.

Barreto, E., Sáenz, M., Velandia, F. y Gómez, J. (2013) ¬_Embarazo en adolescentes bogotanas: Significado

Gavilánez, G. J. R., 2019. Nivel de conocimiento acerca de las causas que influyen en el aborto. MAS VITA revista de ciencias de la salud., VI(6), p. 6.

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/38736/46274>

Martinez, e., 2020. el embarazo en adolescentes como un problema de salud pública.
espacios, v(10), p. 10.

Oviedo M.A., García C.A. El embarazo en situación de adolescencia: una impostura en la
subjetividad femenina. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud* [Internet] 2011. [citado 2019 Ene 24]; Vol. 9 no. 2 jul-dic. Disponible en:
<http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v9n2/v9n2a29.pdf>.

relacional en el sistema familiar. *Revista de Salud Pública*, 15(6), 837-849. Recuperado de
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/38736/46274>